

The Impact of Female Entrepreneurship in Ecuador: A Focus on Social and Economic Development

(El Impacto del Emprendimiento Femenino en Ecuador: Un Enfoque en el Desarrollo Económico y Social)

Oscar Fabián Moncayo Carreño

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo -Ecuador

Mireya Patricia Flores

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo -Ecuador

Jaime Leonardo Estrada Aguilar

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo -Ecuador

Adolfo Hernán Elizondo-Saltos

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo –Ecuador

ABSTRACT: Women have faced serious limitations in their insertion into the labor and production markets, marked by discrimination and stereotypes that have devalued their labor force in comparison with that of men. This situation underscores the urgent need to improve their participation and create new labor opportunities. Business units have been proposed to boost the generation of entrepreneurship, with the aim of gradually increasing family income. This paper focuses on exploring the concept of entrepreneurship from a conceptual perspective, highlighting that entrepreneurship implies the ability of people to move forward with innovative ideas. An analysis of the main characteristics of entrepreneurs is carried out, revealing that the average age of those who start early ventures is 36 years old. Although historically there has been a parity between men and women in terms of entrepreneurship, it is currently observed that women are more frequent entrepreneurs, representing 51.1%. Female entrepreneurship is emerging as a prominent player in the national economy. According to the Global Entrepreneurship Monitor (GEM), approximately 54% of women in Ecuador plan to become microentrepreneurs in the next three years.

Keywords: Entrepreneurship, Inclusive Economic Growth, Women Empowerment, Social Welfa

Introducción

Materiales y métodos

Resultados

Conclusiones

Bibliografía

1. Introducción

Según indica (Radcliffe, 2014), A lo largo de la historia de la humanidad, se han destacado valiosos hombres que lograron grandes avances en los ámbitos político, científico, tecnológico y cultural. Sin embargo, la acción de las mujeres aparece escasamente documentada en la historia, lo que ha provocado su invisibilidad durante años y un desconocimiento generalizado de sus contribuciones al desarrollo de las sociedades. Este desconocimiento se debe, sin duda, a que las mujeres tuvieron que luchar con todas sus fuerzas contra los esquemas impuestos por la sociedad de su tiempo y contra una absurda discriminación de género. Es crucial reconocer y valorar el papel fundamental que

muchas mujeres han desempeñado en el progreso de los pueblos, y corregir la injusticia histórica que ha silenciado sus logros.

Según (Gallardo & Nopo, 2009) La posición de las mujeres en los mercados de producción y trabajo está caracterizada por desventajas notorias. Su labor es menos valorada en comparación con la de los hombres, tanto en términos de calidad como en el tipo de trabajo asignado. Esta disparidad refleja una persistente desigualdad de género que afecta la remuneración, las oportunidades de ascenso y el reconocimiento profesional de las mujeres.

Según la OIT, en América Latina la tasa de desempleo urbano bajó al 6,3% y se mantendría en ese nivel a finales de 2014. Sin embargo, sigue siendo necesario mejorar la calidad de los empleos existentes. De esta necesidad surge el desafío de generar empleo mediante el fomento de emprendimientos, que pueden ofrecer oportunidades laborales más sostenibles y de mayor calidad.

En la actualidad, existen avances importantes donde se reconoce que se debe prestar particular atención a las necesidades de las mujeres, sus diferentes roles y condiciones económicas y familiares, de tal modo que se logre intensificar su contribución como agentes efectivos en el desarrollo del capital humano, lo que significa que se debe reconocer su potencial como individuo capaz de tomar decisiones, producir y generar ingresos.

En Ecuador, reconociendo la necesidad de crear condiciones que potencien el papel de la mujer en la sociedad, se han incorporado formalmente en la Constitución y en el Plan Nacional del Buen Vivir los derechos desde un enfoque de género. Esto guarda coherencia con los acuerdos de la Plataforma de Acción de Beijing, resultado de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer promovida por la Organización de las Naciones Unidas en 1995.

Considerando la necesidad de fomentar la participación de las mujeres en la economía, el Ministerio de Inclusión Económica y Social propone la implementación de programas destinados a promover el desarrollo social, humano y productivo de las personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano y sus familias. Estos programas buscan generar emprendimientos que permitan incrementar paulatinamente los ingresos del núcleo familiar, ofreciendo oportunidades para la mejora sostenible de sus condiciones de vida. Como resultado de estos programas, en el año 2013, cerca de 100 mil hogares se graduaron del Bono de Desarrollo Humano al incursionar en emprendimientos productivos que los sacaron de la pobreza. (Carrion, 2014).

El objetivo de este trabajo es identificar los factores que influyen en el protagonismo de las mujeres en sus iniciativas emprendedoras, haciendo visible su aporte al desarrollo económico y social. Además, se analiza el concepto de emprendimiento desde un enfoque investigativo, revisando las teorías de varios autores que indican que emprender es una forma de generar ideas innovadoras y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Finalmente, se realiza un análisis de las características de los emprendedores, observando que el emprendimiento es más frecuente entre las mujeres, quienes suelen emprender por necesidad.

2. Materiales y métodos

El marco teórico de esta investigación se sustenta en un enfoque sistémico, partiendo del análisis de fuentes bibliográficas relevantes y específicas que apoyen nuestros intereses investigativos. Este enfoque teórico fundamenta las variables de estudio y permite cumplir con los objetivos planteados

El presente trabajo es producto de una recopilación literaria bajo un enfoque cualitativo, utilizando un método descriptivo y exploratorio. Su objetivo es revisar el concepto de emprendimiento, fundamentado en fuentes como diarios, revistas, libros y artículos disponibles en bases de datos científicas tales como Springer-Link, Ebrary y ProQuest, entre otras revistas indexadas. Esto se realiza con la finalidad de obtener una caracterización y definición precisa del concepto de emprendedor.

El trabajo se estructura en tres secciones principales. En la primera, se aborda el concepto de emprendimiento desde un enfoque investigativo, analizando su definición a través de diversas fuentes bibliográficas. Posteriormente, se examina la participación de la mujer en los emprendimientos. Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio.

3. Resultados

Emprendimiento

El emprendimiento no es un concepto nuevo; ha estado presente a lo largo de la historia y, por esta razón, ha adoptado diversas definiciones. A continuación, se mencionan algunas de ellas:

- Según (Schumpeter, 1934) Los emprendedores se describen como individuos innovadores, dinámicos, visionarios y fuera de lo común. Actúan como agentes de cambio, impulsando la innovación y creando nuevas oportunidades, a menudo desafiando el equilibrio establecido en el mercado.

"La función de los emprendedores consiste en transformar el patrón de producción al aprovechar inversiones o, más frecuentemente, oportunidades técnicas no probadas. Abordar estos nuevos desafíos es inherentemente difícil y representa una función económica distintiva. En primer lugar, porque se sitúan fuera de las actividades rutinarias bien establecidas; en segundo lugar, porque el entorno suele mostrar resistencia, desde la simple negativa a financiar o adoptar una nueva idea, hasta ataques físicos contra aquellos que intentan llevarla a cabo." (Schumpeter, 1934).

- Según (Hoselitz, 1960), da a conocer a Jean Baptiste Say (1776 – 1832), "El economista francés describe al emprendedor como el empresario que actúa como catalizador para el desarrollo de productos, definiéndolo como un "trabajador superior".
- Según (Jaramillo, 2008) "El emprendimiento es la capacidad humana de avanzar de manera innovadora y con ideas renovadoras. La palabra 'emprendimiento' proviene del francés 'entrepreneur', que significa pionero, y se refiere a la capacidad de una persona para esforzarse más allá de lo ordinario para alcanzar metas u objetivos. También se utiliza para describir a aquellos que inician nuevas empresas o

proyectos. Posteriormente, se asocia con empresarios que se destacan como innovadores o creadores de valor para productos ya existentes." (Jaramillo, 2008).

- Según (Gómez, 2016), "Andy Freire propuso la teoría del triángulo invertido, que sostiene que todo proceso emprendedor combina tres elementos clave: el emprendedor, la idea y el capital. Este enfoque subraya que el apoyo fundamental del emprendedor depende de otros dos elementos esenciales: una idea de negocio viable en el mercado y acceso al capital. Cuando un emprendimiento no alcanza el éxito esperado, es crucial evaluar cada uno de estos elementos por separado y su interacción." (Gómez, 2016) Ver Figura 1.

Figura 1: Elementos de Teoría Freire

Fuente: (Gómez, 2016)

Elaborado por: Autores

- Según (Kirzner, 1973), "Un emprendedor está constantemente atento a las oportunidades que surgen en situaciones de desequilibrio, lo que le permite percibir las antes que los demás."
- Según (Grisales, 2016) "El espíritu emprendedor es innato en la humanidad y ha estado presente a lo largo de la historia, aunque no todos los individuos lo han desarrollado."

"El emprendimiento ha marcado la diferencia entre el hombre y otros seres vivos. Mientras estos últimos apenas han progresado en miles de años, la humanidad ha experimentado un sorprendente desarrollo gracias a su espíritu emprendedor."

"Finalmente, al compilar varias definiciones, el Emprendimiento puede ser precisado como la actitud y aptitud que permite a una persona asumir nuevos retos y proyectos, avanzando más allá de sus logros previos. Un emprendedor es capaz de transformar situaciones de insatisfacción y estancamiento personal y laboral en oportunidades para alcanzar satisfacción y nuevos logros."

Elementos que facilitan el emprendimiento

"Existen varios elementos que facilitan el emprendimiento, destacándose siete factores que representan el 67% de las menciones: apoyo financiero, habilidades

emprendedoras, programas gubernamentales, políticas gubernamentales, educación y capacitación, acceso al mercado, y normas sociales y culturales.” Ver Figura 2.

Figura 2: Elementos que facilitan el emprendimiento.

Fuente: (ESPAE, Graduate School of Management, 2015)

Actividad Emprendedora

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el inicio de actividades emprendedoras se mide a través del TEA (Tasa de Actividad Emprendedora). En Ecuador, esta tasa se mantiene alta, alcanzando el 33,6%, lo que lo posiciona en el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe. (ESPAE, Graduate School of Management, 2015).

Figura 3: Comparativo del TEA en la región

Fuente: (ESPAE, Graduate School of Management, 2015)

Según el informe del GEM 2015 (ESPAE, Graduate School of Management, 2015), Ecuador lidera la región en términos de Tasa de Actividad Emprendedora (TEA), seguido por Chile con un 25.9%, Colombia con un 22.7% y Perú con un 22.2%. Chile y Perú muestran una disminución en la actividad emprendedora en comparación con 2014,

mientras que esta ha aumentado en Colombia y Ecuador durante el último año. Ver figura 3.

Según el Global Entrepreneurship Monitor 2015 (ESPAE, Graduate School of Management, 2015), las principales motivaciones de los emprendedores son la oportunidad y la necesidad. Este año, el 69% de la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) corresponde a emprendimientos motivados por oportunidad, mientras que el 31% se debe a necesidad. Se observa una ligera reducción en la TEA urbana por oportunidad, contrastada con un aumento en las áreas rurales. La TEA rural motivada por necesidad se mantiene constante, como se observa en la Figura 4.

Figura 4: TEA por zona y motivación

Fuente: (ESPAE, Graduate School of Management, 2015)

Según el GEM 2015 (ESPAE, Graduate School of Management, 2015), entre los países de la región con las tasas de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) más altas, Perú muestra la mayor proporción de emprendimientos por oportunidad, mientras que Chile presenta la menor proporción de emprendimientos por necesidad. Las motivaciones de los emprendedores en Ecuador se sitúan alrededor del promedio para América Latina y el Caribe.

En cuanto a los países con economías eficientes en motivación por oportunidad y necesidad, Ecuador se encuentra por encima del promedio para economías en su misma fase de desarrollo. El índice motivacional, que mide la relación entre emprendedores motivados por la oportunidad de mejora y aquellos motivados por necesidad, fue de 1.1 para Ecuador en 2015, similar al de 2014 y por debajo del promedio regional y de economías eficientes. Al igual que en 2014, en Ecuador se establece un negocio por oportunidad de mejora por cada negocio iniciado por necesidad (ESPAE, Graduate School of Management, 2015).

Características de emprendedores

Según (ESPAE, Graduate School of Management, 2015) en su informe GEM 2015 se muestran las principales características de los emprendedores donde se contrasta entre los que no han iniciado negocios y quienes son propietarios de negocios establecidos. Se realiza un análisis considerando características tales como Edad, Años de escolaridad, Zona de residencia, Sexo, categoría de ocupación, categoría de ingresos, oportunidades

percibidas, capacidades percibidas, miedo al fracaso, intención de emprender, cierre de negocio, emprendimiento hace 2 años.

En cuanto a los países con economías eficientes en motivación por oportunidad y necesidad, Ecuador se encuentra por encima del promedio para economías en su misma fase de desarrollo. El índice motivacional, que mide la relación entre emprendedores motivados por la oportunidad de mejora y aquellos motivados por necesidad, fue de 1.1 para Ecuador en 2015, similar al de 2014 y por debajo del promedio regional y de economías eficientes. Al igual que en 2014, en Ecuador se establece un negocio por oportunidad de mejora por cada negocio iniciado por necesidad (ESPAE, Graduate School of Management, 2015).

Participación de la Mujer en Emprendimientos

Según el informe GEM 2015 de ESPAE, Graduate School of Management, se observa una mayor proporción de mujeres en emprendimientos, lo cual sugiere que en las últimas décadas la mujer ha dejado de ser invisible en la economía ecuatoriana. Los aportes realizados por las mujeres abarcan áreas económicas, políticas, sociales y culturales. La Constitución de Ecuador actual ofrece la oportunidad de establecer un nuevo contrato social basado en los derechos humanos y la igualdad ética entre hombres y mujeres.

Durante muchos años, se ha observado paridad entre hombres y mujeres en el emprendimiento. Según el informe de ESPAE, Graduate School of Management, 2015, existen diferencias significativas en las motivaciones de las mujeres para emprender, ya que una proporción superior de mujeres inicia emprendimientos por necesidad en comparación con los hombres que tienen motivaciones similares. Ver figura 5.

Figura 5: Distribución por Género

Fuente: (ESPAE, Graduate School of Management, 2015)

Según Lideres (2015), el emprendimiento femenino se ha convertido en un motor de transformación social en Ecuador. En los últimos años, diversos organismos han priorizado la autonomía de las mujeres y su control sobre recursos a través de iniciativas productivas en la economía popular y solidaria, así como el acceso a créditos. Actualmente, las mujeres están recurriendo al conocimiento en diversas áreas para participar activamente

en el desarrollo económico de los hogares, impulsando pequeños emprendimientos que ellas mismas administran, lo cual promueve el crecimiento económico.

4. Conclusiones

Estudios recientes señalan que Ecuador figura entre los 15 países con mayor propensión a iniciar nuevos negocios. Los emprendedores ecuatorianos se destacan por su juventud y agudeza para identificar oportunidades de mercado. No obstante, afrontan desafíos significativos como la falta de capacitación especializada y la limitada accesibilidad al capital necesario para el crecimiento y la sostenibilidad de sus iniciativas empresariales. Estos obstáculos subrayan la importancia de políticas y programas que fortalezcan la formación empresarial y faciliten el acceso a recursos financieros, contribuyendo así al desarrollo continuo del emprendimiento en el país.

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2012, se observa una diferencia significativa en las motivaciones entre hombres y mujeres al emprender. Las mujeres tienden a iniciar emprendimientos motivadas por la necesidad, buscando soluciones económicas urgentes o mejoras en sus condiciones de vida. Por otro lado, los hombres suelen emprender impulsados por las oportunidades que identifican en el mercado, como nuevas demandas o nichos de negocio rentables. Estas diferencias resaltan la diversidad de motivaciones detrás del emprendimiento y subrayan la importancia de políticas inclusivas que apoyen tanto las necesidades económicas inmediatas como las oportunidades de crecimiento a largo plazo.

El emprendimiento no solo fomenta el autoempleo, sino que también impulsa la creación de empleo en las comunidades donde se establece. La colaboración interinstitucional a nivel local y nacional, en el marco del Buen Vivir, desempeña un papel fundamental para integrar esta dinámica en la política estatal. Este apoyo facilita el acceso a recursos, capacitación y asistencia técnica para los emprendedores, promoviendo así un entorno propicio para el crecimiento económico local y la mejora de la calidad de vida. Al fortalecer las redes de apoyo y promover la sostenibilidad de los negocios locales, se contribuye de manera significativa a la construcción de una economía más inclusiva y resiliente.

Líneas futuras de investigaciones:

- En esta investigación se proponen explorar las siguientes áreas:
- El papel del emprendimiento en la innovación y la transferencia tecnológica.
- La influencia de la cultura y los valores en el emprendimiento.
- Los desafíos éticos del emprendimiento.
- El impacto del emprendimiento en el medio ambiente.

5. Bibliografía

1. Carrión, D. S. El MIES rinde cuentas y se proyecta a futuro. MIESpacio. 2014
2. ESPAE, Graduate School of Management. Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Ecuador. 2015.
3. Gallardo, L., & Nopo, H. Ethnic and Gender wage gaps in Ecuador. Inter- American

- Development Bank. 2009. [Citado 20 de mayo 2016]; 679. Disponible en: <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/1646/Ethnic%20and%20Gender%20Wage%20Gaps%20in%20Ecuador.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
4. Gómez, L. A. Teorías del Emprendimiento. 2016. [Citado 09 de septiembre de 2016]; Disponible en: http://aulavirtual.tecnologicocomfenalcovirtual.edu.co/aulavirtual/pluginfile.php/520365/mod_resource/content/1/TEORIAS%20DEL%20EMPREDIMIENTO.pdf
 5. Grisales, C. P. Concepto y definición de emprendimiento. 2016. [Citado 09 de septiembre de 2016]; Disponible en: https://docs.google.com/document/d/193dA3n2hw2-k3NR6hcjx9pOzvE9kYy9GNtZcLZu_Dn8/edit
 6. Hoselitz, B. F. Theories of Stages of Economic Growth. Theories of Economic Growth. 1960.
 7. Jaramillo, L. Emprendimiento: Concepto básico en competencias. Lumen. 2008. [Citado 06 de Septiembre de 2016]; Disponible en: <https://guayacan.uninorte.edu.co/divisiones/iese/lumen/ediciones/7/articulos/emprendimiento.pdf>
 8. Kirzner, I. COMPETITION AND ENTREPRENEURSHIP. THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS. 1973
 9. Lideres. El emprendimiento femenino es motor de transformación. Lideres. 2015. [Citado 08 de Septiembre de 2016]; Disponible en: <http://search.proquest.com/docview/1686054449?>
 10. Radcliffe, S. El género y la etnicidad como barreras para el desarrollo: Mujeres indígenas, acceso a recursos en Ecuador en perspectiva Latinoamericana. EUTOPIA: El Desarrollo Económico Territorial. 2014. 5. Disponible en: revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/article/download/1486/1240
 11. Schumpeter, J. Análisis del cambio económico. (E. F. económica, Ed.) Ensayos sobre el ciclo económico. 1934